

A representação do domínio da Ética em Organização do Conhecimento nas bases de dados Scopus e KO Literature

Isadora Victorino Evangelista¹, José Augusto Chaves Guimarães² y Daniel Martínez-Avila³

¹ ORCID [0000-0002-4682-9813](https://orcid.org/0000-0002-4682-9813). Departamento de Ciência da Informação, Universidade Estadual Paulista, Brasil.

isadora.evangelista@unesp.br

² ORCID [0000-0002-0310-2331](https://orcid.org/0000-0002-0310-2331). Departamento de Ciência da Informação, Universidade Estadual Paulista, Brasil.

chaves.guimaraes@unesp.br

³ ORCID [0000-0003-2236-553X](https://orcid.org/0000-0003-2236-553X). Departamento de Ciência da Informação, Universidade Estadual Paulista, Brasil.

martinez.avila@unesp.br

Resumo. Os estudos éticos sobre Organização do Conhecimento estão em constante desenvolvimento e uma forma de verificar sua importância como temática de pesquisa, é examinando sua representação em bases de dados utilizadas na área. A presente pesquisa baseou-se em pesquisa anterior, desenvolvida por Martínez-Ávila et al. (2015) e utilizou duas bases de dados de uso na Ciência da Informação – KO Literature e Scopus – para analisar a recuperação de artigos por meio dos termos *ethics* e *ethical*. O corpus gerou um total de 54 artigos, em que foi possível evidenciar o periódico da ISKO Knowledge Organization como fonte que mais publica sobre o tema e um grupo de 11 autores que se destacam na produção da temática. Foi realizada ainda uma análise de conteúdo, de maneira a identificar os valores éticos mais trabalhados pelo corpus, as metodologias e teorias utilizadas e ainda, os principais processos e ferramentas de organização do conhecimento que foram objeto de pesquisa. Como conclusão, destacou-se que a base KO Literature possui um alto nível de recuperação de documentos nessa temática, mas que ainda apresenta algumas barreiras em sua utilização.

Palabras clave: Ética em Organização do Conhecimento. KO Literature. Scopus. Análise de Domínio. Análise de Conteúdo.

Abstract. The studies on ethics in Knowledge Organization are in constant development. An effective way of verifying their importance as a research subject is to examine their representation in databases. The present paper builds upon previous research developed by Martínez-Ávila et al. (2015) and analyzes the literature on the topic that is indexed by two databases widely used in

Library & Information Science: KO Literature and Scopus. Our search for the terms "ethics" and "ethical" retrieved a total of 54 articles. Among the result we highlight the ISKO journal Knowledge Organization journal as the most frequent source and a group of 11 authors that stand out as the most productive ones. We also conducted a content analysis to identify the ethical values that are present in the corpus, the methodologies and theories that are used in the papers, and the main knowledge organization processes and tools of knowledge that object of research. In conclusion, we point out the KO Literature database as an effective database for the retrieval of documents on this topic, although still presenting some shortcomings.

Keywords: Ethics in Knowledge Organization. KO Literature. Scopus.

1 Introdução e pressupostos teóricos

Os estudos sobre os aspectos éticos em organização do conhecimento remontam à década de 70, relativamente à incidência de preconceitos em sistemas de organização do conhecimento - SOC's, notadamente classificações (Berman, 1971, Foskett, 1971).

Desde então, estudos foram realizados sobre aspectos tendenciosidade tesouros e no momento da indexação (Judge, 1981, Bell, 1991), vises culturais em tesouros multilíngues (Hudon, 1997), a representação homoafetiva em SOC's (Campbell, 2000, Pinho, 2010, Guimarães, Nascimento & Pinho, 2017), os conceitos de garantia e hospitalidade cultural (Beghtol, 2002), o poder do indexador para nomear e para estabelecer uma ética transcultural de mediação (Olson, 2002, García-Gutiérrez, 2002), e os valores, problemas e compromissos éticos na organização do conhecimento (Guimarães, Fernandez-Molina, Pinho & Milani, 2008, Tennis, 2013, Guimarães, Milani & Evangelista, 2015), dentre outros.

A isso se aliam três congressos sobre ética em Organização do conhecimento, realizados na cidade de Milwaukee respectivamente nos anos de 2009, 2012 e 2015 abordando questões como o respeito às necessidades dos usuários e à ética na catalogação (Hoffman, 2009, Shoemaker, 2015), a classificação em temas de segurança nacional (Unsworth, 2009), a representação de etnias e grupos nacionais em SOC's (Beall, 2009), a representação de conteúdos sexuais (Keilty, 2012), as consequências éticas na digitalização de documentos de arquivo (Zhang, 2012), a representação homoafetiva em linguagens documentárias brasileiras (Pinho & Guimarães, 2012), o uso de social tagging como alternativa à utilização de SOC's, (Adler, 2012), os conceitos de difemismo, eufemismo e ortofemismo na indexação (Milani & Pinho, 2012), o conceito de cultura na construção de SOC's (Lee, 2015), aspectos éticos da autoria (Oravec, 2015), a mediação de discursos na representação do conhecimento (Arboit & Guimarães, 2015), os valores éticos nos processos de descrição e classificação arquivística (Silva, Guimarães & Tognoli, 2015), as tendenciosidades nas recomendações de serviços da Netflix (Lawrence, 2015), dentre outros.

Desse modo, e considerando que os estudos éticos sobre Organização do Conhecimento estão em constante desenvolvimento podendo sua importância de pesquisa ser verificada a partir de sua representação em bases de dados e considerando pesquisa anterior de Martinez-Avila, Guimarães, Pinho & Adler (2015) sobre a representação da temática ética em organização e representação do conhecimento em duas importantes bases de dados utilizadas no universo da Ciência da Informação: Web of Science (WoS) e Library and Information Science and Technology Abstracts (LISTA), o presente trabalho busca identificar como se dá a presença de temas sobre ética em organização e representação do conhecimento nas bases Scopus, editada pela Elsevier e considerada a maior base de dados de textos científicos revisados por pares (Scopus, 2018) e, de forma mais específica, na base da International Society for Knowledge Organization, KO Literature que é constantemente alimentada por especialistas internacionais em organização do conhecimento, proporcionando, regular e periodicamente, referências sobre as diferentes temáticas que compõem o Classification System for Knowledge Organization Literature (DALMBERG, 1993).

Para tanto, realizou-se uma análise quantitativa de incidência dessa literatura nas referidas bases, de modo a identificar, ainda, as fontes de publicação e os autores preponderantes sobre esse tema. Aliado a esses aspectos, realizou-se ainda uma análise de conteúdo de forma a identificar valores éticos, metodologias e teorias utilizadas e principais processos e ferramentas de organização do conhecimento que foram objeto de pesquisa.

2 Metodologia

Como metodologia de estudo, utilizou-se a análise de domínio na abordagem bibliométrica, como um “paradigma social” que busca entender o campo a partir do coletivo de indivíduos que se dedicam a uma mesma temática (Hjørland & Albrechtsen, 1995) aliada à análise de conteúdo (Bardin, 2009), pautada na análise dos textos dos documentos a partir de inferências controladas por meio de categorias pré-definidas, respaldadas pelo conhecimento prévio do pesquisador.

Cumprido ressaltar a importância das bases de dados analisadas para a Ciência da Informação. A base referencial Scopus é editada pela Elsevier, que afirmam ser a maior base de dados de textos científicos revisados por pares. Além de uma alta representatividade na área das ciências sociais, possuindo ainda diversas ferramentas para análise dos dados. Já a KO Literature é a base de dados da maior organização internacional em organização do conhecimento, a *International Society for Knowledge Organization* (ISKO). Essa base é alimentada por especialistas internacionais no âmbito da organização do conhecimento e ligados à ISKO que proporcionam regular e periodicamente referências sobre as diferentes temáticas que compõem a classificação desenvolvida por Ingetraut Dahlberg *Classification System for Knowledge Organization Literature* (DALMBERG, 1993).

Embora no artigo de Martínez-Ávila et al. (2015) a base de dados Scopus tenha sido preterida pela WoS, por conta de a segunda indexar artigos que remontam ao ano 1900, a escolha da presente pesquisa pela Scopus deve-se ao fato de ser uma comparação justa com a segunda base utilizada, KO Literature, que possui documentos indexados desde o início do periódicos e congressos da sociedade ISKO, no ano de 1988.

Como mecanismos de busca, na base de dados KO Literature é possível pesquisas apenas por termos no título do documento, ano ou autor e para estabelecer equidade entre as bases, optou-se por pesquisar na Scopus apenas por termos nos títulos dos documentos, embora a base de dados ofereça mais opções de pesquisa.

Em um primeiro momento, tentou-se utilizar o truncamento de pesquisa *ethic**, mas a base KO Literature ainda não aceita recuperações por truncamento ou operadores booleanos. Dessa forma, nessa base de dados foi necessário realizar duas pesquisas, nos títulos dos documentos: a primeira pelo termo *ethics* e a segunda, pelo termo *ethical*, visto que são os dois termos mais abrangentes em relação à temática pesquisada.

Na base de dados Scopus, mesmo pesquisando pelo termo *ethics*, a base inferiu a importância do termo *ethical* para pesquisa e recuperou documentos que também possuíam esse segundo termo em seus títulos. Como essa não é uma base específica para a área de organização do conhecimento – diferente da anterior –, nessa busca foi necessário combinar o termo “*knowledge organization*” em todas as áreas dos documentos, para que a recuperação fosse estritamente de documentos da área.

A pesquisa foi realizada no dia 16 de agosto de 2018 e não foi deliberado nenhum filtro temporal, recuperando assim os artigos publicados com esses termos independentemente do ano de publicação.

3 Resultados

Foram recuperados 54 artigos na base KO Literature e 07 artigos na base Scopus, sendo que todos esses artigos já se encontravam recuperados na base KO. Nesse contexto, a revista Knowledge Organization, da ISKO, lidera fortemente com 17 artigos, seguida da série Advances in KO, também da ISKO, com 06 trabalhos. Em terceiro lugar figura a revista Cataloging and Classification Quarterly, com 04 artigos. Vale destacar que a revista KO publicou todos os trabalhos apresentados nos congressos de ética em KO realizado em Milwaukee (EUA) nos anos de 2012 e 2015 e a revista Cataloging and Classification Quarterly, publicou trabalhos apresentados no referido congresso realizado no ano de 2009. Ressalta-se ainda a presença do periódico alemão Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen & Bibliothekare e os proceedings do capítulo alemão da ISKO, totalizando 04 trabalhos, o que em muito se explica pelo fato de o congresso de ISKO-Alemanha de 2006 possuir como temática a ética em organização do conhecimento.

Outra presença destacar, nesse contexto, é a brasileira, com 06 trabalhos publicados nas revistas *Encontros Bibli, Informação & Sociedade* e *Brazilian Journal of Information Studies (BRAJIS)* bem como nos *proceedings* dos congressos da ISKO-Brasil.

Ainda que fora do universo das revistas e dos eventos especializados, destaca-se também a ocorrência do capítulo intitulado “Ethical decision-making for knowledge representation and organization systems for global use”, de autoria de Clare Beghtol, integrando o livro *Knowledge Organization, Information Systems and other Essays*,

Nesse contexto, observou-se a forte prevalência de textos em língua inglesa (36 textos), o que se explica pelo fato de ser esta a língua oficial da ISKO, mas foi possível ainda, obter documentos em alemão (05 documentos), português (06 documentos) e espanhol (07 documentos).

Essa produção científica encontra-se a cargo de 66 autores, com destaque para onze deles (20% do universo) que publicaram ao menos dois artigos cada e em forte colaboração, sinalizando para a existência de uma comunidade epistêmica (Meyer & Molineux-Hodgson, 2010) integrada por Guimarães, Pinho, Milani, Martínez-Ávila e Tognoli e Silva, do Brasil; Beghtol, Fox e Smiraglia, dos Estados Unidos, Fernández-Molina, da Espanha; e Van der Walt, da África do Sul. Em termos institucionais, destacam-se a Universidade Estadual Paulista (Brasil) e a University of Wisconsin-Milwaukee (Estados Unidos) como núcleos investigativos nessa temática.

Cumprir destacar que, por conta de uma limitação metodológica da pesquisa nas referidas bases de dados – necessária para a adoção de um mesmo critério para ambas – importantes pesquisas na temática estudada não se fizeram presentes, como é o caso de Olson (2002), Hudon (1997), Feinberg (2007) e Tennis (2013).

Em um segundo momento, foi realizada a análise de conteúdo dos artigos (Bardin, 2009), de maneira a identificar as principais temáticas de pesquisa estudadas por esses especialistas. Como categorias de análise teve-se os valores éticos abrangidos (Guimarães et al., 2008, Guimarães, Milani & Evangelista, 2015) e abordagens metodológicas utilizadas.

Identificaram-se 24 valores, em um total de 114 incidências, cuja prevalência recaiu nos valores relativos à responsabilidade (profissional e jurídica) sobre o desenvolvimento de processos, produtos e instrumentos de OC (presente em 20% do corpus); acesso à informação e respeito à diversidade (cada um presente em 17% do corpus), adequação (precisão) na representação do conhecimento (13% do corpus), foco no usuário, garantia cultural e hospitalidade cultural (cada um presente em 11% do corpus). Como se pode observar, tem-se supervalores, como o acesso à informação, que, como já explicado por Guimarães et al. (2008) consiste em valores eminentemente voltados para a figura do usuário e valores que dizem respeito a aspectos técnicos da atuação profissional, como a precisão da representação.

Essa produção de conhecimento respaldou-se de um conjunto de teorias específicas, em que se destaca uma maior presença do pragmatismo, da teoria crítica, do pós-estruturalismo e do utilitarismo em trabalhos fortemente pautados na revisão de literatura e nas análises bibliométricas, bem como no recurso a metodologias como

a análise de domínio, a análise de conteúdo e a análise do discurso. Esse panorama revela, por um lado, uma preocupação com a configuração teórica dessa temática e, por outro, com a aplicabilidade dessas discussões no universo social, em que sujeitos, comunidades e discursos interagem constantemente.

4 Conclusões

A vista dos resultados obtidos pode-se concluir que a base KO Literature revelou-se mais representativa da produção científica na temática analisada, ainda que apresente a limitação de permitir busca tão somente por título, autor ou área de classificação do periódico Knowledge Organization.

Em suma, ficou demonstrada a liderança do universo científico da ISKO nas discussões dessa temática, uma vez que sua revista e os anais de seus congressos científicos lideraram fortemente o corpus recuperado.

Esse universo se caracteriza por dois polos principais de produção científica, situados no Brasil e nos Estados Unidos, com uma comunidade epistêmica em forte interação.

Por fim, observa-se que essa temática vem sendo objeto de uma reflexão teórica para identificar suas bases conceituais, seus valores e seus traços distintivos, mas sem deixar de lado a importância de sua aplicabilidade em distintos contextos sociais. Essa reflexão, por sua vez, pauta-se em um conjunto de valores éticos que permeiam tanto a organização do conhecimento como um objeto em si mesmo quanto seu papel social, o que confirma o fato de a ética em organização do conhecimento haver se tornado efetivamente uma dimensão temática desse campo, com fortes perspectivas de crescimento, que se intensificam com as demandas de um mundo cada vez mais globalizado e permeado pela tecnologia.

Agradecimentos: a autora Isadora Victorino Evangelista agradece o financiamento por meio do processo nº 2017/02327-8, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). O autor José Augusto Chaves Guimarães agradece o financiamento por meio do processo nº 2017/00584-3, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

Referências

- Adler, M. A (2012). Disciplining knowledge at the Library of Congress. *Knowledge Organization*, 39 (5), pp. 370-376.
- Arboit, Aline Elis & Guimarães, José Augusto Chaves (2015). The ethics of knowledge organization and representation from a Bakhtinian perspective. *Knowledge Organization*, 42 (5), pp. 324-331.
- Bardin, Laurence (2009). *Análise de conteúdo*. Edições 70: Lisboa.

- Beall, Julianne (2012). Racially mixed people, DDC Table 5 Ethnic and National Groups, and MARC 21 Bibliographic Format Field 083. *Cataloging and Classification Quarterly*, 47 (7), pp. 657-670.
- Beghtol, Clare (2002). A proposed ethical warrant for global knowledge representation and organization systems. *Journal of Documentation*, 58 (5), pp. 507-532.
- Beghtol, Clare (2006). Ethical decision-making for knowledge representation and organization systems for global use. In: Raghavan, K. S. & Prasad, K. N. (Ed.) *Knowledge Organization, Information Systems and other Essays: Professor A. Neelameghan Festschrift*. New Delhi: Ess Ess Publications, pp.41-52.
- Bell, Hazel (1991). *Bias in indexing and loaded language*. The Indexer, 17 (3), pp. 173-177.
- Berman, S. (1971). *Prejudices and antipathies: a tract of Library of Congress Subjects Headings concerning people*. Metuchen: Scarecrow Press.
- Campbell, Grant (2000). Queer theory and the creation of contextual subject access tools for gay and lesbian communities. *Knowledge Organization*, 27 (3), pp. 122-131.
- Dahlberg, Ingetraut (1993). Knowledge organization: its scope and possibilities. *Knowledge Organization*, 20 (4), pp. 211-222.
- Feinberg, Melanie (2007). Hidden bias to responsible bias: an approach to information systems based on Haraway's situated knowledges. *Proceedings of the sixth International Conference on Conceptions of Library and Information Science – "Featuring the future"*, 12 (4).
- Foskett, A. C. (1971). Misogynists all: a study in critical classification. *Library Resources & Technical Services*, 15 (2), pp. 117-121.
- García Gutiérrez, Antonio (2002). Knowledge organization from a "culture of the border": towards a transcultural ethics of mediation. In: López-Huertas, M.M. (Ed.). *Challenges in knowledge representation and organization for the 21st century: integration of knowledge across boundaries*. Würzburg: ERGON-Verlag, pp. 516-522.
- Guimarães, José Augusto Chaves, Fernandez-Molina, Juan Carlos, Pinho, Fábio Assis & Milani, Suellen de Oliveira (2008). Ethics in the knowledge organization environment: an overview of values and problems in the LIS literature. In: Arsenault, C. & Tennis, J. T. (Ed.). *Cultural and Identity in Knowledge Organization*. Würzburg: ERGON Verlag, pp. 340-346.
- Guimarães, José Augusto Chaves, Milani, Suellen de Oliveira & Evangelista, Isadora Victorino (2015). Valores éticos na organização e representação do conhecimento. *Encontros Bibli*, 20 (1), pp. 19-32.
- Guimarães, José Augusto Chaves, Nascimento, Francisco Arrais & Pinho, Fábio de Assis (2017). The metaphorical dimension of LGBTQ information: challenges for its subject representation. *Informação & Sociedade*, 27 (3), pp. 49-57.
- Hjørland, Birger & Albrechtsen, Hanne (1995). Toward a new horizon in information science: domain analysis. *Journal of the American Society for Information Science*, 46 (6), pp. 400-425.
- Hoffman, Gretchen (2009). Meeting users' needs in cataloging: what is the right thing to do?. *Cataloging and Classification Quarterly*, 47 (7), pp. 631-641.

- Hudon, Michele (1997). Multilingual thesaurus construction: integrating the views of different cultures in one gateway to knowledge and concepts. *Knowledge Organization*, 24 (2), pp. 84-91.
- Judge, A (1981). *Anti-developmental biases in thesaurus design*. Recuperado em 06 agosto, 2018, de <http://www.laetusinpraesens.org/docs/antidev.php>.
- Keilty, Patrick (2012). Tagging and Sexual Boundaries. *Knowledge Organization*, 39 (5), pp. 320-324.
- Lawrence, Emily (2015). Everything is a recommendation: netflix, altgenres and the construction of taste. *Knowledge Organization*, 42 (5), pp. 358-364.
- Lee, Wan-Chen (2015). Culture and classification: an introduction to thinking about ethical issues of adopting global classification standards to local environments. *Knowledge Organization*, 42 (5), pp. 302-307.
- Martínez-Ávila, Daniel, Guimarães, José Augusto Chaves, Pinho, Fabio Assis & Fox, Melodie J. (2015). The representation of ethics and knowledge organization in the WoS and LISTA databases. *Knowledge Organization*, 42 (5), pp. 269-275.
- Milani, Suellen Oliveira & Pinho, Fabio Assis (2012). Knowledge Representation and Orthophemism: a reflection aiming to a concept. *Knowledge Organization*, 39 (5), pp. 377-393.
- Oravec, Jo Ann (2015). The moral imagination in an Era of “Gaming Academia”: implications of emerging reputational issues in scholarly activities for knowledge organization practices. *Knowledge Organization*, 42 (5), pp. 316-323.
- Pinho, Fabio Assis (2010). *Aspectos éticos em representação do conhecimento em temáticas relativas à homossexualidade masculina: uma análise da precisão em linguagens de indexação brasileiras*. Doutorado em Ciência da Informação. Universidade Estadual Paulista.
- Pinho, Fabio Assis & Guimarães, José Augusto Chaves (2012). Male homosexuality in brazilian indexing languages: some ethical questions. *Knowledge Organization*, 39 (5), pp. 363-369.
- Scopus (2018). *What is Scopus?*. Recuperado em 29 novembro, 2018, de <https://www.elsevier.com/solutions/scopus>.
- Shoemaker, Elizabeth (2015). No one can whistle a symphony: seeking a catalogers’ code of ethics. *Knowledge Organization*, 42 (5), pp. 353-357.
- Silva, Andrieli Pachú, Guimarães, José Augusto Chaves & Tognoli, Natália Bolfarini (2015). Ethical values in archival arrangement and description: an analysis of professional codes of ethics. *Knowledge Organization*, 42 (5), pp. 346-352.
- Tennis, Joseph (2013). Ethos and ideology of knowledge organization: toward precepts for an engaged knowledge organization. *Knowledge Organization*, 40 (1), pp. 42-49.
- Unsworth, Kristene. (2009) Ethical Concerns of Information Policy and Organization in National Security. *Cataloging and Classification Quarterly*, 47 (7), pp. 642-656.
- Zhang, Jane (2012). Archival context, digital content, and the ethics of digital archival representation. *Knowledge Organization*, 39 (5), pp. 332-339.